

Інновації в авіаційній техніці як виклик для філософії науки та етики

СІБІЛЬОВ Артур, здобувач III освітньо-наукового ступеня (PhD)

Науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Світлана ШИРОКА,

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

Що відчуває людина, коли літак під керуванням штучного інтелекту починає жити власним життям? У кабіні вона нагадує глядача в кіно, який спостерігає за подіями, що відбуваються без його участі. На мою думку, саме поєднання автоматизації та штучного інтелекту відкриває найбільші перспективи, але й найсерйозніші ризики. Проте технічний прогрес ніколи не буває нейтральним: він змінює спосіб, яким ми взаємодіємо з машинами, і ставить перед нами нові етичні дилеми – від безпеки до відповідальності та ролі людини в складних системах. Сучасна філософія науки не лише оцінює досягнення інженерів, а й намагається зрозуміти ризики, що з'являються разом із ними.

Погляд Мартіна Гайдеггера на техніку допомагає глибше зрозуміти ці проблеми. Гайдеггер підкреслював: техніка – це не просто набір інструментів, а спосіб «відкривання» світу, який перетворює все на ресурс. Його слова «Сутність техніки не є нічим технічним» [1] на мій погляд, сьогодні звучать як попередження: якщо ми повністю віддамо контроль машинам, ризикуємо втратити здатність критично мислити, бо ми живемо у світі, де літак сам обирає маршрут, а людина залишається лише спостерігачем. У такому контексті авіаційні інновації трансформують роль пілота: він більше не автономний суб'єкт, а частина складної технологічної системи управління польотом. Системи fly-by-wire обмежили прямий вплив пілота на механіку, а алгоритми штучного інтелекту починають приймати рішення швидше, ніж людина встигає їх обдумати. Тобто пілот сидить у кабіні і відчуває, як його руки майже не торкаються штурвалу, бо все автоматизовано. Аналіз досліджень із безпеки авіації показує, що зменшення людського фактора справді допомагає знизити кількість аварій. [2,3] Статистика переконлива, але я відчуваю, що водночас постає питання відповідальності: якщо автономна система хибить, хто винен, коли літак самостійно обирає траєкторію і помиляється? Людина, яка натиснула кнопку «старт», чи машина, що вирішила інакше? Гайдеггер наголошував, що техніка формує спосіб мислення людини. [1] Коли штучний інтелект виконує завдання замість оператора, пілот поступово втрачає здатність критично контролювати систему. Дослідження планування польотів у космічній галузі також підтверджують цю проблему: відсутність участі людини у ключових рішеннях створює правовий і моральний вакуум. [4,5] Таким чином, технології, що підвищують ефективність, одночасно зменшують компетентність людини та її практичне відчуття відповідальності.

Особливо важливою є проблема втрати людських навичок під впливом автоматизації. Відомі аварії, як, наприклад, катастрофа рейсу Air France 447 (2009) [6], що особисто мене змусила замислитися: чи готові ми психологічно відпускати контроль у руки машин, навіть якщо вони точніші за людину. Ця трагедія продемонструвала: надмірна довіра до алгоритмів може позбавити

пілота здатності миттєво оцінити небезпеку та прийняти правильне рішення. Це добре ілюструє Гайдеггерівську ідею: як я писав у вступі – пілот стає ніби глядачем фільму: літаки рухаються, рішення приймаються, а він лише очима стежить за подіями.

На нашу думку, ключовим завданням майбутньої авіації є збереження балансу між технологічною ефективністю і людською суб'єктивністю. Я вважаю, що лише такий підхід може гарантувати безпеку і моральну відповідальність одночасно. Авіаційні інновації показують подвійність техніки: вони підвищують безпеку, але водночас породжують нові ризики для людської автономії – ця «подвійність» є основною проблемою етичного використання технологій: ми повинні не лише захищати життя, а й не втратити контроль і розуміння процесів. Впровадження штучного інтелекту підтверджує пророчість слів Гайдеггера: техніка не лише вирішує завдання, а й породжує нові, часто складніші, пов'язані з моральною і правовою відповідальністю. Без активного залучення людини у процес прийняття рішень, навіть у високотехнологічному середовищі, ми ризикуємо створити «пілотів-наглядачів», а не справжніх операторів, здатних відповідати за наслідки. Саме тому людський фактор повинен залишатися центральним елементом авіаційної безпеки, навіть у світі автоматизованих систем.

Список використаної літератури:

1. Heidegger M. Die Frage nach der Technik. In: Holzwege. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 1954;
2. Naranji E., Sarkani S., Mazzuchi T. Reducing Human/Pilot Errors in Aviation Using Augmented Cognition and Automation Systems in Aircraft Cockpit. AIS Transactions on Human-Computer Interaction. 2015;
3. Lázaro F.L., Madeira T., Melicio R., Valério D., Santos L.F.F.M. Identifying Human Factors in Aviation Accidents with Natural Language Processing and Machine Learning Models. Aerospace. 2025;
4. Pagallo U., Bassi E., Durante M. The Normative Challenges of AI in Outer Space: Law, Ethics, and the Realignment of Terrestrial Standards. *Philosophy & Technology*. 2023;
5. Richards C.E., Cernev T., Tzachor A., Zilgalvis G., Kaleagasi B. Safely advancing a spacefaring humanity with artificial intelligence. *Frontiers in Space Technologies*. 2023;
6. Martins E., Soares M. Automation under suspicion – case flight AF-447 Air France. *Work*. 2012.

Інформація як причинність у просторі дії БПЛА

СОПОВ Єгор, здобувач III освітньо-наукового ступеня (PhD)

Науковий керівник - канд. філос. наук, доцент Світлана ШИРОКА

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

Швидка еволюція безпілотних літальних апаратів і зростання їхньої автономності створюють нові етичні виклики. У цивільних, військових і гуманітарних сценаріях дрони збирають і обробляють дані, на підставі яких самостійно ухвалюють рішення. Інакше кажучи, інформаційні потоки та алгоритми стають безпосередніми причинами дій апарата від навігації до застосування сили. Така оптика «інформація як причинність» підважує усталені уявлення про авторство дії і межі людського контролю. У класичній техніці